

SAMARQAND VILOYATIDA MOBIL VA YETKAZIB BERISH MAISHIY XIZMAT TURLARINI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Navruzbek Azimjonovich Rajabov

SamDVMChBU iqtisodiyot va menejment kafedrasini mudiri v.b. hamda SamISI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780773>

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida maishiy xizmatlar sohasini rivojlantirish uning yangi turlarini shakllantirish yoki kashf etish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Muallif maqolada tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, tahlil natijalariga tayangan holda Samarqand viloyatida mobil va yetkazib berish maishiy xizmat turlarini kambag‘allikni qisqartirishdagi o‘rni va iqtisodiy asoslarini bayon etgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, xizmat, aholi, kambag‘allik, maishiy xizmat, aholi turmush darajasi, barqaror rivojlanish, reja, qisqartirish, ijtimoiy, tadbirkorlik, bandlik, strategiya, mobil, keytering, yetkazib berish, xususiy, mahalla, byudjet, kuryer.

Аннотация: В условиях стремительного развития цифровой экономики развитие сферы бытовых услуг обуславливает необходимость формирования или открытия новых ее видов. Автор, на основе результатов исследования и анализа, описывает роль и экономические основы мобильных и доставочных бытовых услуг в сокращении бедности в Самаркандской области.

Ключевые слова: цифровая экономика, услуги, население, бедность, бытовые услуги, уровень жизни населения, устойчивое развитие, план, сокращение, социальные услуги, предпринимательство, занятость, стратегия, мобильные услуги, общественное питание, частные услуги, районные услуги, бюджетные услуги, курьерские услуги.

Abstract. In the context of the rapid development of the digital economy, the development of the sphere of household services necessitates the formation or discovery of new types of it. The author, based on the results of the research and the results of the analysis, describes the role and economic foundations of mobile and delivery household services in reducing poverty in the Samarkand region.

Key words: digital economy, service, population, poverty, household services, standard of living of the population, sustainable development, plan, reduction, social, entrepreneurship, employment, strategy, mobile, catering, private, neighborhood, budget, courier.

Kambag‘allikni qisqartirish bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2020-yildan boshlab kambag‘allikni qisqartirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi va shu asosda “Kambag‘allikni qisqartirish dasturlari”, “Oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash” hamda “Mahalla byudjeti” kabi tashabbuslar hayotga tadbiiq qilindi.

Bunda maishiy xizmatlar sektori - iqtisodiyotning yuqori bandlik yaratish salohiyatiga ega bo‘lgan va aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish orqali farovonlikni oshiradigan soha sifatida ajralib turadi. Xususan, Samarqand viloyatida xizmat ko‘rsatish sohasi YaIM tarkibida

2023-yilda 39,2 % ulushni tashkil etib, bu ko‘rsatkichning muhim qismini maishiy xizmatlar tashkil qilmoqda.

Hozirgi internet asrida aholi iste‘mol xizmatlari ham iste‘molchi talabidan kelib chiqib, xizmatlar bozorida iste‘molchilarning bir qator yangidan yangi talablarini yuzga keltirmoqda. Binobarin biz, maishiy xizmatlarni rivojlantirish asosida kambag‘allikni qisqartirish borasida so‘z yuritar ekanmiz, ushbu yo‘nalishda ham bugungi zamon talabidan kelib chiqib, iste‘molchi talabi nuqtai nazaridan bu ham bir qator yangi, qulay va tez fursatda amalga oshirish lozim bo‘lgan xizmatlar turiga ehtiyoj paydo qilmoqda. Shu jumladan maishiy xizmatlarni rivojlantirish asosida kambag‘allikni qisqartirishda **mobil (ko‘chma) maishiy xizmatlar va maishiy xizmatlar ko‘rsatisda yetkazib berish (dostavka) xizmatlarining** o‘rni juda muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy-nazariy jihatda olib qarasaq:

Birinchidan. Mobil (ko‘chma) xizmatlar – bu xizmatlarni bevosita iste‘molchilarning yashash joyida, jumladan shahar va qishloqlarda yoki uzoq hududlarda aholining aynan bir xizmat turiga joyida ko‘rsatish tizimidir. Masalan: mobil sartarosh, mobil shaxsiy xizmat, mobil ustachilik (maishiy texnika ta‘miri va ko‘kazo), mobil ko‘rinishdagi to‘y va marosimlarni o‘tkazib berish va boshqalar.

Ikkinchidan. Yetkazib berish (dostavka) xizmatlari – iste‘molchi buyurtma qilgan mahsulot, ish yoki xizmatni uyiga yoki aytilgan manzilga yetkazib berishdir. Bu oziq-ovqat, dori-darmon, kiyim-kechak, tikuvchilik buyumlari, maishiy texnika ehtiyot qismlari va shunga o‘xshash boshqa ish va xizmatlarga tatbiq qilinadi.

Bu ikkala xizmat turi ham o‘z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan quyidagicha muhim ahamiyat kasb etadi.

- **Iqtisodiy jihatdan:** yangi ish o‘rinlari yaratadi, kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantiradi.
- **Ijtimoiy jihatdan:** aholining vaqtini, transport xarajatini tejaydi, past daromadli qatlamlar uchun xizmatlarni arzonlashtiradi.
- **Hududiy jihatdan:** uzoq va qamrab olinmagan qishloq hududlarida xizmatlarga teng imkoniyat yaratadi.

Misol uchun maishiy xizmatlar turkumidan mobil sartarosh va tikuvchilik xizmatlari ayniqsa qishloq joylarda doimiy faoliyat olib boradigan go‘zallik saloni ochish bir muncha yuqori xarajat talab qiladi. Ushbu xizmat turiga ayollar, yosh xotin-qizlar va eng asosiysi nikoh to‘yi bo‘layotgan qizlarning aksariyat qismi ushbu xizmat turidan bevosita kompleks ravishda foydalanishini inobatga olsak o‘z-o‘zidan mazkur xizmat turiga talab yuqori. Mobil sartaroshlik esa o‘sha marosim bo‘layotgan xonadon yoki joyning o‘ziga borib izte‘molchi talab va istaklariga muvofiq bir vaqtning o‘zida bir nechta mijozga xizmat ko‘rsatishi mumkin. Yoki erkaklar uchun sartaroshlik xizmatlari ham o‘z navbatida ayrim imkoniyati cheklangan (nogironlar, qariyalar, yotoqdagi bemorlar va ho‘kazo) shaxslarga uyiga yoki mijoz ehtiyojidan kelib chiqib joyiga borib xizmat ko‘rsatishi mumkin. Natijada **xarajat kam, foyda ko‘p**, yoshlar uchun daromad manbai, ayollar, bolalar va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun esa qulaylik yaratadi.

Mobil maishiy texnika ustachiligi ham qishloqlarda maishiy texnika (kir yuvish mashinasi, televizor, telefon) buzilganda shahar markaziga olib borish ortiqcha ovvoragarchilik va bir muncha xarajat talab qiladi. Mobil ustalar esa mobil ustachlikka ixtisoslashtirilgan mashinasi (avtobus yoki miniven ichida uskunalar bilan) joyida ta‘mirlash orqali kuniga kamida

20-30 mijozga xizmat ko'rsatishi mumkin. Bu ham o'z navbatida kam ta'minlangan oilalarga katta yordam beradi.

Ilmiy jihatdan olib qaraganda **mobil (ko'chma) xizmatlar va yetkazib berish (dostavka) xizmatlari** orqali kambag'allikni qisqartirish quyidagicha natija berishi mumkin:

- **Mobil xizmatlar** kambag'allikni qisqartirishning “**to'g'ridan-to'g'ri modeli**” sifatida ular iste'molchilarning vaqtini, pulini va resursini tejaydi.

- **Yetkazib berish xizmatlari** esa kambag'allikni qisqartirishning “**bilvosita modeli**” sifatida ular bozorda narxni tushiradi va shu bilan birga iste'molchilar imkoniyatini kengaytiradi.

- BMTning “Barqaror rivojlanish maqsadlari” (SDG-1: Kambag'allikka barham berish, SDG-8: Iqtisodiy o'sish va mehnat bandligi) tamoyillariga to'liq mos keladi.

Samarqand viloyatidagi 2025-yil davomida “SAM MAISHIY SERVIS” maishiy xizmat birlashmasiga qarashli hududiy bo'linmalari faoliyati tahlili va tadqiqot natijalarimizdan kelib chiqib, Samarqand viloyatida maishiy xizmat ko'rsatish sohasini tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida mobil (ko'chma) xizmatlar va yetkazib berish (dostavka) xizmatlarini borasida taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Amaliy xarakterga ega ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarimiz maishiy xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish asosida kambag'allikni qisqartirishda mobil (ko'chma) xizmatlar va yetkazib berish (dostavka) xizmatlarining biz tomonimizdan aniqlangan samarali iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqadi va uning tamoyillariga asoslanadi. Ular quyidagilarni o'z tarkibiga qamrab olgan.

1. Mobil (ko'chma) maishiy xizmatlar:

- **Xarajat va vaqtni tejaydi.** Uyda ta'mirlash xizmatlari, odamlarni shaharga olib borish xarajatlari va vaqtini tejaydi.

- **On layn bozoiga ega va ishsizlar uchun to'siqsiz yangi ish o'rinlari yaratadi.** Texniklar, kuryerlar, servis bo'limlari orqali yangi ish o'rinlari yuzaga keladi.

- **Qishloq hududlariga ham taklif va reklama qilish mumkin.** Mobil servislar transport tarmoqlari chalasht bo'lgan joylarda ham xizmatni kengaytirish imkonini beradi, bu esa kambag'allik sharoitidagi oilalarni daromad olish ichun ko'mak bo'lishi mumkin.

2. Yetkazib berish xizmatlari (dostavka):

- **Bozor narxlarining barqarorlanishiga imkoniyar hozirlaydi.** maishiy xizmatlarni to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazish vositachilikni kamaytiradi va narxni elastic tamoyili asosida pasaytirishi yoki oshirishi mumkin.

- **Tez va qulaylik tamoyilaga bo'y so'nadi.** Vaqtni tejash bilan bir qatorda ortiqcha ovvoragarchiliklarni oldi olinadi. Aholi iste'mol talabidan kelib chiqib past daromadli oilalar uchun ayniqsa foydali.

- **Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rag'batlantiruvchi mexanizmlariga ega.** Uyda va xizmat ko'rsatish markazlarida ko'rsatiladigan ish va maishiy xizmatlarni onlayn buyurtma orqali qabul qilishi hamda kambag'al va ishsiz oilalarni ish bilan band etish va yangi daromadga ega bo'lish manbai bo'ladi hisoblanadi.

- **Raqobatbardoshlikni oshiradi,** maishiy xizmatlar bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari uchun samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini yaratadi.

- **Aholi o'rtasida** o'zini band etish motivatsiyasini tashqi ta'sirlarsiz namoyon etishi mumkin.

Maishiy xizmatlarni rivojlantirish asosida kambag'allikni qisqartirishda “mobil (ko'chma) maishiy xizmatlar” va “yetkazib berish (dostavka)” xizmatlarining bog'liqligini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. (1-jadval)

1-jadval

Maishiy xizmatlarni rivojlantirish asosida kambag'allikni qisqartirishda “mobil (ko'chma)” maishiy xizmatlar va maishiy xizmatlar ko'rsatishda “yetkazib berish (dostavka)” xizmatlarining bog'liqligi¹

Yo'nalish	Aholiga ko'rsatilishi	Kambag'allikka ta'sir
Mobil maishiy servislar	Uyda ta'mirlash (maishiy texnikalar)	Xarajatni tejaydi, yangi ish o'rinlari yaratiladi va xizmat ko'rsatish qulayligi
Yetkazib berish xizmatlari	Xizmat ko'rsatilgan buyumlarni yetkazib berish (maishiy texnikalarni ta'mirlash, kimyoviy tozalash)	Narx barqarorligi, vaqt va transport tejash, tadbirkorlik imkoniyati

Raqamlarga etibor qaratigan bo'lsak 2023-yil yakunlariga ko'ra, viloyatda xizmatlar hajmi 35,7 trln so'mni tashkil qilgan bo'lib, shundan maishiy xizmatlar ulushi taqriban 9,8 % atrofida bo'lgan. Aholining asosiy ehtiyojlari kiyim kechak tikish, maishiy texnika ta'miri, sartaroshlik, transport va uy jihozlarni ta'mirlash xizmatlariga to'g'ri kelgan. Qishloq joylarda esa xizmatlar yetarli emas. Viloyatdagi 14 ta tumanning 9 tasida aholining 60 % dan ortig'i xizmat ko'rsatishning “uy sharoitida” yoki “norasmiy” shakllaridan foydalanmoqda.²

Shuning maishiy xizmatlarning kambag'allikni qisqartirishdagi ta'siri yuqori bo'lib, bandlik salohiyatini oshirishda yuqori potensialga ega. Chunki sartaroshlik, tikuvchilik, ta'mirlash xizmatlari minimal investitsiya talab qiladi va ayollar, yoshlar uchun qulay.

Hozirgi kunda keng ommalashib borayotgan keytering xizmatlari ham maishiy xizmatlar tarkibidagi zamonaviy, ommabop bo'lgan buyurtmachi va iste'molchi talabi sezilarli darajada oshib borayotgan zamonaviy xizmat turi sifatida xizmatlar bozoriga tezlik bilan kirib kelayotgan xizmat turi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Keytering — bu turli uchrashuvlar, tadbirlar, yig'ilishlar, to'y marosimlari, korporativ konferensiyalar, korporativ tadbirlar yoki boshqa shu va shunga o'xshash jamoat marosimlari uchun ovqatlanish xizmatlarini tashkillashtirish, yetkazib berish va ushbu jarayon bilan bog'liq kompleks tizimidir.

Keytering xizmatlari esa iste'molchi talabidan kelib chiqib umumovqatlanish jarayonini tashkil etish bilan bog'liq oziq ovqat mahsulotlarini pishirish, tez yetkazib berish, tashkillashtirish, taomlantirish jarayoniga taalluqli bo'lgan nooziq ovqat xizmatlari ko'rsatish hamda stol-bezaklari bilan birga kompleks xizmat ko'rsatish ishlarini taqdim etishni o'z ichiga oladigan tantanalar va oilaviy tadbirlar uchun mo'ljallangan xizmat turidir. Bir so'z bilan aytganda keytering – ovqat tayyorlash, yetkazib berish emas, balki bu zamonaviy maishiy xizmatlar sohasidagi kompleks iqtisodiy jarayondir.

¹ Muallif ishlanmasi

² Samarqand viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Keytering xizmatlari milliy gastronomik ta’minot, mehnat resurslari, logistika, tashkiliy boshqaruv, servis, dizayn va texnologik ta’minotni o‘z ichiga olgan komplekslashgan xizmatlar majmui sifatida O‘zbekiston ishlab xizmatlar sohasida so‘nggi besh yilda keskin rivojlanib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yangi yo‘nalishlaridan biqiga aylanib bormoqda.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, xizmatlar bozori 2023-yilda dunyo yalpi ichki mahsulotining 67 foizidan ortig‘ini tashkil etgan[1]. Bu jarayonning muhim yo‘nalishlaridan biri bu — **keytering xizmatlari**, ya’ni turli tadbirlar, to‘y marosimlari uchun ovqatlanish xizmatlarini tashkil etish, tayyorlash va yetkazib berish faoliyatidir. Xizmatlar sektorining kengayishi, urbanizatsiya jarayoni, daromadlarning o‘sishi, marosim xizmatlarining modernizatsiyasi hamda turizm rivoji keytering xizmatlariga bo‘lgan talabni oshirmoqda. Keytering xizmatlarining shakllanishi, iqtisodiy mazmuni, xalqaro tajribasi, O‘zbekistondagi rivojlanish tendensiyalari va kambag‘allikni qisqartirishga qo‘shayotgan hissasi beqiyosdir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60 sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida ham ushbu masalaga alohida e‘tibor qaratilgan. Chunonchi, “Shahar va tumanlar markazlarida aholining kundalik ehtiyoji yuqori bo‘lgan maishiy va kommunal xizmatlarni rivojlantirish bo‘yicha pullik santexnika, elektrik, uy jihozlarini ta’mirlesh, keytering kabi xizmatlarni ko‘rsatish punktlarini rivojlantirish [2].”

O‘zbekistonda ham bu xizmat so‘nggi 5–7 yilda sezilarli darajada o‘shib bormoqda. Mazkur yo‘nalish maishiy xizmatlar tarkibida zamonaviy rivojlanib borayotga xizmat sifatida kichik beznis va xususiy tadbirkorlik sektorni rivojlantirish bilan bir qatorda buyurtmachi va iste‘molchi talab va istaklari asosida qo‘shimcha daromad shakllantirish imkoniyatiga ega xizmat turi sifatida kambag‘al oilalar, yoshlar va ayollar bandiligi uchun kasb-hunarga o‘qitish hamda yangi ish o‘rinlari yaratish orqali kambag‘allikni kamaytirishga munosib hissa qo‘shadi.

GOLDEN PAGES O‘zbekiston korxonasi va tashkilotlarining biznes ma’lumotnomasi rasmiy sayti ma’lumotlariga ko‘ra bugungi kunda ushbu xizmat turi bilan shug‘ullanuvchi kompaniyalar 63 tani tashkil qiladi [3].

Kaytering professional ravishda ovqat va oziq ovqat tayyorlash, yetkazib berish, servis ko‘rsatish, tadbirni boshqarish, tashkil etish kabi faoliyatini o‘z ichiga olgan xizmat turi sifatida xususiyatlari orqali maishiy xizmatlarining kambag‘allikni qisqartirishga ta’sirini quyidagi 2-jadvalda ko‘rishimiz mumkin.

2-jadval.

Kaytring xizmatlarining kambag‘allikni qisqartirishga ta’siri³

t/r	Xususiyatlari	Kambag‘allikni qisqartirishga ta’siri
1	Bandlik imkoniyatlari	Kaytering kichik jamoalar asosida ishlashi sababli 2-3 oshpaz, 10–15 ofitsiant, 2-3 idish yuvuvchi, 2–3 dekorator, 2 logist xodim, 1-2 haydovchi va 1 menejer bandligi ta’minlanadi.
2	Yoshlar va ayollar bandligi	O‘zbekiston sharoitida kaytering eng ko‘p talaba

³ Muallif ishlanmasi

		yoshlar, uy bekalari, vaqtinchalik ish qidirayotgan ayollar va yoshlar uchun qulay bandlik turidir.
3	Oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi	Uy oshxonalari asosida somsa, pishiriqlar, milliy taomlar hamda to‘y va shu kabi boshqa marosimlar uchun tayyor maxsulotlar tayyorlash orqali daromad topish imkoniyati kengayadi.
4	Kichik biznesning o‘sishi	Kaytering sohasi bilan bog‘liq xizmatlar dekor va floristika, foto-video xizmatlar, logistika, musiqa, dizayn, idish tovoq ijarasi kabi 10 dan ortiq xizmat tarmoqlarini rivojlantiradi.

Yuqoridagi jadval asosidagi tahlillar shuni ko‘rsatdiki, keytering xizmatlari O‘zbekiston xizmatlar sektorining eng istiqbolli tarmoqlaridan biri sifatida xizmatlar bozorini rivojlanishiga ma’lum darajada hissa qo‘shadigan maishiy xizmat turidir. U nafaqat iqtisodiy o‘shishga, balki yangi ish o‘rinlari yaratishga, kambag‘allikni qisqartirishga, ayollar va yoshlar bandligini oshirishga, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga, xizmatlar sektori modernizatsiyasialashga hamda turizm infratuzilmasining kengayishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Bir so‘z bilan aytganda keytering xizmatlari jahon amaliyotida xizmatlar sektorining eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biridir. Shu bilan birga xizmatlar sohasini, ayniqsa maishiy xizmatlarni raqamlashtirish, servis sifati va mijozga yo‘naltirilgan yondashuv sifatida global bozorning asosiy yo‘nalishiga aylanib ulgurdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Elektron tijorat sohasidagi regulyator - Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (ILMA) 2025-yil 18-iyun kuni kuryerlik xizmatlarining ish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqladi.

Hujjatga ko‘ra, kuryer ham o‘zini o‘zi band qilgan shaxs, ham tadbirkorlar yoki yetkazib berish operatorlari bilan mehnat yoki fuqarolik-huquqiy shartnoma asosida ishlovchi fuqaro bo‘lishi mumkin.

Nizomda ta’kidlanishicha, yetkazib berish xizmati operatorlari va kuryerlar xaridorlardan tovarlar va yetkazib berish xizmatlari uchun, shu jumladan naqd pulda ham to‘lov qabul qilishlari mumkin, biroq bunda chek berish - elektron yoki qog‘oz shaklida bo‘lishi majburiydir.

Oziq-ovqat mahsulotlari va tayyor taomlarni yetkazib berish uchun alohida talablar belgilangan:

- transport va termokonteynerlar toza va soz holatda bo‘lishi, muntazam yuvilishi va dezinfeksiya qilinishi kerak;
- qadoqlash oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa qilish uchun mos materiallardan tayyorlanishi va ifloslanish, hasharotlar va hayvonlardan himoyani ta’minlashi lozim.

Bundan tashqari, turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishda ularning alohida tashilishi - ajratilgan seksiyali yoki termoizolyasion to‘siqli alohida termokonteynerlarda ta’minlanishi kerak. Bu quyidagilarga taalluqli:

- xom va tayyor mahsulotlar;
- sovutilgan, muzlatilgan va issiq ovqatlar;
- oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari;
- o‘tkir hidli mahsulotlar va boshqa tovarlar.

Yetkazib berish xizmatlari operatori kuryerni (agar shartnomada nazarda tutilgan bo‘lsa) uskunalar: termokonteynerlar, fiskal qurilmalar, shuningdek, yetkazib berish xizmatlarining

identifikatsiya belgilari va qorong‘u vaqtda ishlash uchun yorug‘lik qaytaruvchi elementli maxsus kiyim bilan ta‘minlashi shart.

Kuryerlarning majburiyatlariga qonunchilikka, shu jumladan yo‘l harakati qoidalari va sanitariya normalariga rioya qilish, shuningdek, ozoda tashqi ko‘rinishni saqlash kiradi. Ular, shuningdek, yetkazib berish xizmatlarining mobil ilovasi, navigator va to‘lov terminalidan foydalanishni bilishlari kerak.

Bundan tashqari, kuryerlar yetkazib berilayotgan tovarlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishlari shart, ularga tovarlarning qadog‘ini o‘zboshimchalik bilan ochish taqiqlanadi. Ularga xaridorlarning shaxsiy ma‘lumotlarini va yetkazib berilayotgan tovar haqidagi ma‘lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilish, xaridordan buyurtma summasi va yetkazib berish qiymatidan tashqari qo‘shimcha to‘lov talab qilish, shuningdek, mast holatda tovarlarni yetkazib berish taqiqlanadi.

Kuryer, agar uning bajarilishi qonunchilik talablarini buzsa, uning hayoti va sog‘lig‘iga tahdid solsa yoki taqdim etilgan tovarlar qonunchilik talablariga javob bermasa (masalan, qadog‘i shikastlangan yoki harorat rejimi buzilgan bo‘lsa), buyurtmani bajarishdan bosh tortishga haqli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60 sonli Farmoni 34-maqсад.
2. <https://www.iloencyclopaedia.org/uz/part-iii-48230/resources-institutional-structural-and-legal/international-governmental-and-non-governmental-safety-and-health/item/225-international-labour-organization>
3. <https://www.iloencyclopaedia.org/uz/part-iii-48230/resources-institutional-structural-and-legal/international-governmental-and-non-governmental-safety-and-health/item/225-international-labour-organization>
4. Pardayev M.Q., Pardayeva O.M., Pardayev O.M. Iqtisodiyotni strategik rivojlantirishning innovatsion modellari. Monografiya. - T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi” 2022. - 228 bet.
5. Ronald S. Anna S. David N. Urike S. Vocational education and training and employment services in malta. Monograph. 2021. European training foundation. 2021. 86 pp
6. Razomasova Ye.A. Sfera uslug: teoriya, sostoyaniye i razvitiye: monografiya/. NOU VPO Sentrosoyuza RF “Sibirskiy universitet potrebitelskoy kooperatsii”.-Novosibirsk, 2011.- S.53-54.